

NO HAY CASOS DIFÍCILES

En estas líneas hablaremos sobre los caso difíciles, ya que se puede decir que no hay casos difíciles si se encuentran basados en las herramientas jurídicas aplicadas a una teoría jurídica del discurso constitucional, influenciada enormemente por el sistema axiológico y principilista a de los textos constitucionales modernos.

Ya que el argumento de las decisiones judiciales guarda íntima relación con el proceso de comprensión de las normas jurídicas. Una resolución judicial se encuentra motivada correctamente si se encuentra justificada racionalmente. Ahora bien, es considerada racional si la misma cumple con los criterios tanto de justificación interna como externa.

Ya que si bien es cierto existen diversas herramientas argumentativas, a través de la teorías estándar de la argumentación jurídica varía de acuerdo a la posición doctrinal en la que se ubique determinado autor, ya que cada uno de ellos, arroja elementos que pueden servir de referencia en este abanico de opciones para los jueces al momento de justificar una resolución judicial; entrando a los dos teorías de los autores Perelman y Toulmin ya que ambos tiene un posicionamiento que de bebe a una razón de peso, concerniente a la necesidad de que el juez encuentre ante sí, teorías que puedan brindar metodologías mas claras sobre los procesos de estructuras de pensamiento y del razonamiento judicial, mas flexible y de corrección en aquellos momentos del proceso de comprensión que permitan tener una visión mas holística y real de los problemas presentados ante ellos.

Por otro lado, el filosofo Bruselas junto con L. Olbrechts-Tyteca se declaran continuadores de la antigua tradición de la retórica de autores como Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. De acuerdo a ellos, no se trata de

la sustitución de la lógica formal, sino complementarla. Es decir, añadir a ella un campo de razonamiento práctico que se encontraban hasta entonces ausentes en los razonamiento lógicos formales. En primer término, la propuesta de Perelman reposa sobre una nueva concepción de racionalidad, a partir de tres puntos clave: a) la rehabilitación de la opinión y el valor de la tradición, b) el nuevo concepto de prueba en filosofía y c) una razón que se encara en la historia.

Otra teoría es la del inglés Stephen Toulmin, quien desarrollo una teoría de la argumentación, a partir del replanteamiento del silogismo clásico, basado en la filosofía deductiva de Aristóteles. De acuerdo al mismo, este esquema lógico-formal de un razonamiento, se basa en una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión.

Sin estos argumentos jurídicos o estas teorías se hubieran planteado en el caso de se vio término, en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso relativo al despido de un ingeniero de ventas en Rumania por el uso personal de servicios de mensajería instantánea en el trabajo. El núcleo del conflicto reside en la tensión entre el derecho del empleador a supervisar el desempeño profesional y el derecho del empleado al respecto de su vida privada. Ya que la sala concluyo, por once votos contra seis, que las autoridades nacionales rumanas vulneraron el artículo 8, al no proteger adecuadamente la privacidad del demandante ya que las empresas tienen un interés legítimo en asegurar el buen funcionamiento del negocio, el Tribunal determinó que las instrucciones de un empleador no pueden reducir la vida privada en el trabajo. El fallo estableció criterios estrictos para que la vigilancia laboral sea considerada lícita, enfatizando la necesidad de notificación previa, proporcionalidad y la existencia de garantías procesales contra la arbitrariedad.

Es importante resaltar que los Tribunales Nacionales de la Gran Sala fallaron en su análisis ya que por las siguientes razones

-Ya que no verificaron si el demandante recibió la notificación previa específica sobre el alcance y la naturaleza de la vigilancia antes de que esta comenzara

-No evaluaron si existían métodos menos intrusivos para verificar el cumplimiento del reglamento.

-No analizaron la gravedad de las consecuencias (la sanción que fue el despido)

-No establecieron razones legítimas suficientes; las justificaciones dadas por los tribunales fueron consideradas teóricas.

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

En conclusión si bien es cierto existen muchas teorías que la idea es que el jurista tenga un amplio factores que lo lleve a la mejor conclusión de un asunto en particular, sin embargo lo que da mucho de que hablar es la interpretación de muchos de los jueces que dependiendo a sus criterio es el modelo de interpretación que toman.